

INSON HUQUQLARINI O'RGANISH METODOLOGIYASI

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti MĠMAHT yo'nalishi 204 guruh talabasi,

e-mail:agsu info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlarini o'rganishning barcha usullari deb hisoblab bo'lmaydi va ushbu fan doirasidagi muammolarni o'rganishda bilish nazariyasining boshqa usullaridan ham foydalanish mumkin erkinliklarning ifodalanishi tahlillari keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, davlat, inson huquqlari, konstitutsiya, fuqarolik jamiyati, xalqaro standart.

Inson huquqlari deganda, davlat yoki mansabdor shaxslar tomonidan muayyan shaxsning yoki shaxslarning qonuniy huquq va erkinliklariga rioya etilishi va buni ta'minlash bilan bog'liq bolgan davlat va individ o'rtasidagi o'zaro huquqiy munosabatlar tushuniladi. Bunday munosabatlarning buzilishi, ya'ni inson huquqlariga daxldor bolgan mavjud qonunlarga rioya qilmaslik, fuqarolarning o'z huquqlarini amalga oshirishlariga mansabdor shaxslar tomonidan to'sqinlik qilinishi, yoki bolmasa, davlat tomonidan o'zining xalqaro majburiyatlarining bajarilmasligi, xalqaro standartlarning milliy qonunchilikka yetarli darajada implementatsiya qilinmasligi va ularga amaliyotda yetarli darajada rioya etilmasligi kabi holatlar mamlakatdagi inson huquqlarining buzilishi holatlariga olib keladi.

Inson huquqlari inson huquqlari tarixi, nazariyasi va amaliyoti muammolarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Shu bilan bir qatorda, har bir ijtimoiy fan inson huquqlarining muayyan jihatlarini uning o'ziga xosligi nuqtayi nazaridan va o'zining usullari bilan tushunadi. Masalan, davlat va huquq nazariyasi - shaxsning subyektiv huquqlari muammosini va bu huquqlarni ta'minlab berishda davlatning vazifalarini, shuningdek, inson huquqlari huquqiy tizimning elementi sifatidaligi va boshqalarni o'rgansa, xalqaro ommaviy huquq fani esa - inson huquqlarini belgilab

bemvchi xalqaro huquq normalari va tamoyillari hamda ulaming kafolatlarini, xususan, xalqaro tashkilotlarning bu sohadagi faoliyatlarini o'rganadi.

“Inson huquqlari”ni o'rganish metodologiyasi deganda, inson huquqlari tushunchasi, ulaming belgilari va xususiyatlari, ulaming qonunda mustahkamlanishi va amalga oshirilishining shakllari va usullarini har tomonlama o'rganishga yordam beruvchi qoidalar va usullar tushuniladi. Odatda, ular universal va xususiy usullarga bo'linadi. Tizimli usulda inson huquqlari va erkinliklari muammolari hamda uning shaxsiy huquq va erkinliklari o'zaro bog'liq holda yagona bir butun fan o'rganiladi. Masalan, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni hech qachon fuqarolik va siyosiy huquqlardan ajratgan holda o'rganib bo'lmaydi, zero 1968-yilgi Inson huquqlari bo'yicha Birinchi Butunjahon konferensiyasi yakunlari bo'yicha qabul qilingan rezolyutsiyada ham bu huquqlar bolinmas huquqlar sifatida e'tirof etilgan.

Inson huquqlarini o'rganishda uning boshqa yuridik fanlar - davlat va huquq nazariyasi, davlat va huquq tarixi, siyosiy va huquqiy talimotlar tarixi bilan, qolaversa, yurispmdensiyaning barcha tarmoqlari, ya'ni konstitutsiyaviy, fuqarolik, jinoyat, ma'muriy huquq va boshqa huquqlar bilan, shuningdek, jinoyat-protsessual, fuqarolik-protsessual, ma'muriy-protsessual singari protsessual bilim tarmoqlari bilan kesishuvi va o'zaro ta'siri muqarrardir. Chunonchi, shaxsning huquqiy maqomi, huquqiy qobiliyati, muomalaga layoqatsizligi muammolari huquqning umumiy nazariyasida ham, tarmoq yuridik fanlarida (tarmoq huquqiy maqom sifatida) ham o'rganilmoqda.

Qiyosiy usulda tushunchalar va holatlar ular o'rtasidagi umumiy tomonlar va farqlarni solishtirish asosida o'rganiladi. Masalan, turli mamlakatlarning inson huquqlariga oid qonunchiligini, turli mintaqalarning inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini, universal va mintaqaviy standartlarni ulaming milliy qonunchilikda aks etishini taqqoslash mumkin. Tarixiy usulda inson huquqlari tarixiy taraqqiyot rivojlanishida o'rganiladi. Masalan, inson huquqlari bo'yicha birinchi avlod huquqlari, ikkinchi avlod huquqlari yoki G'arb va Sharqda inson huquqlari rivojlanishining o'ziga xos tendensiyalari va hokazolar.

Sotsiologik usulda axborotlar yig'iladi va tahlil etiladi. Bulaming birinchisiga turli shakldagi so'rovlar (ommaviy anketa so'rovlari, intervyu, ekspert so'rovlari, ijtimoiy tajriba, kuzatuv va boshqalar) kiradi. Ayniqsa, inson huquqlari sohasidagi dolzarb muammolar bo'vicha anketa so'rovlarini o'tkazish orqali aholining fikrini o'rganish. Mantiqiy usulda inson huquqlari va erkinliklari muammolarini mantiqiy nuqtayi nazardan o'rganishning vositalari va usullari tushuniladi. Muammolarni o'rganishda mantiqiy usullardan foydalanish, ushbu muammoni o'rganish asosida qabul qilinadigan qarorlar va qonun hujjatlari ziddiyatlardan xolis bo'lishiga yordam beradi. Biz sanab o'tgan usullarni Inson huquqlarini o'rganishning barcha usullari deb hisoblab bo'lmaydi va ushbu fan doirasidagi muammolarni o'rganishda bilish nazariyasining boshqa usullaridan ham foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform -Nashr, 2006. - B. 66.
2. Rustamboyev M., Nikiforova Ye. Huquqni muhofaza qilish organlari. - T.: Adolat, 2006. - B.52.
3. Okhunov I.A, Rakhmonov O.M, Aliyeva G.A//Improving pedagogical conditions for developing a responsible attitude to virtual learning in future teachers// Psychology and education (2021) 58(1): 4035-4041.
4. NT Muydinov, OI Radjabov, GA Halilova. The study of rheological properties and structure of films obtained on the basis of collagen. Problems and Perspectives in Pharmaceutics and Drug Discovery. 2018.3.1.69-72.
5. Инсон камолотининг маънавий асослари. –Т.: Университет